

KICHIK SATRLARNING KATTA MA'NOSI

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat

o'zbek tili va adabiyoti universiteti

2-bosqich talabasi

Berdiyeva Sabina Zayniddin qizi

Annotatsiya: ushbu maqolada Ahmad A'zam qalamiga mansub bo'lgan "Ketgan birov edi" novellasi haqida so'z yuritiladi. Asar bir insonning o'y xayollari asosiga qurilgan, bu orqali millat hayoti aks ettirilgan deyishimiz mumkin.

Kalit so'zlar: qalpoq, do'ppi, qoraxat, millat, boshmoq, kampir, chamadon.

Yozuvchi, munaqqid, ssenarist, telejurnalist- Ahmad A'zam bir qancha asarlar muallifi va u asarlarining deyarli barchasida o'z "men"i bilan suhbat qilgani, ya'no monolog asosida yozilganini ko'rishimiz mumkin. "Asqartog' tomonlarda", "O'zim bilan o'zim" asarlarini, shuningdek, "Ketgan birov edi" novellasi ham qahramon o'zi bilan o'zi suhbat qurayotgandek go'yo. Novella syujeti bir insonning xayollari asosiga qurilgan, ya'ni qahramon o'z-o'zi bilan suhbat orqali millat taqdiri, fojealari, insonning ijaradagi umri haqida so'z yuritadi. "Ketgan birov edi" novellasi haqida gapirar ekanmiz, ismi keltirilmagan, o'zi bilan o'zi suhbat qurayotgan, yozuvchi "men"i o'z-o'zi bilan fikrlashayotganiga, bahslashayotganiga guvoh bo'lamiz. Ushbu novellada bir ijaradagi uydan boshqa bir ijaraga ko'chish jarayoni tasvirlanadi, shu qisqa muddat davomida inson umrining mazmuni ko'rsatib berilgandek, "Yangi ijaramga keldim" ("Ketgan birov edi" Ahmad A'zam) ushbu satrdan ham ko'rishimiz mumkinki, muqim uy emas, aynan ijara detali keltirilishi, insonning foniy dunyodagi umri, o'tkinchi dunyoga kelishi, hayotimiz Alloh tomonidan bizga ma'lum bir muddat uchun berilgan ijaraligini aks ettirgan.

Asar "Yana nima qoldi ekan?" degan savol bilan boshlanadi. Bu savolga esa yozuvchi asar so'nggida javobni chiqarish mumkin. Qalpoq (bu so'z Samarqand shevasidagi adabiy tilda do'ppi so'ziga teng) ya'ni do'ppi asar davomida eskilik sarqitiga chiqariladi, unga siyosiy tus beriladi. Ushbu novella Sovet tuzumi davrida yashagan va Jahon urushini ko'rgan inson monologi bo'lganligidan kelib chiqib, o'zbek xalqi, millati Sovet davlatiga barcha boyliklarimizni, noyob meroslarimizni berib qo'ydik, o'zbek xalqidan, millatidan nima qoldi ekan bu yurtga, millatligini anglatadigan demoqchi bo'lgan yozuvchi deya tahlil qilishimiz mumkin. Ko'pgina asarlarning asl mazmunini birinchi gap belgilab beradi. Tahlil qilayotgan asarimizning birinchi gapida ham millatning tanazzuli haqidagi gap bilan boshlangan.

Ahmad A'zamning bir qancha asarlarida ma'lum bir makon va muhitdan qochish tasvirlanadi. "Ketgan birov edi" asarida ham bir qiyofadan ikkinchi qiyofaga o'tayotgan, bir ijaradan shoshgancha boshqa bir ijaraga ko'chayotgan inson aks ettirilgan. Ko'rib o'tdikki, asardagi bosh qahramonga ism qo'yilmagan bu bilan yozuvchi umumga intilgan.

Shu o'rinda novella janri haqida umumiy ma'lumotga ega bo'lish lozim. Novella (ital. novella) — nasrning kichik janri, hikoyaning bir turi. Dastlab qissa hajmidagi asarlar ham N. deb atalgan. N. hikoyadan syujet va kompozitsiyasining qat'iyiligi, tavsifiyligi va psixologik tasvirdan xoliligi, voqealarning g'alati va hayratomuzligi, ramziy unsurlarning mavjudligi va boshqa bilan ajralib turadi. Ramzlar ko'p qo'llaniladi degan jumlaning oladigan bo'lsak, Ahmad A'zamning "Ketgan birov edi" novellasida ham bir qancha ramziy detallar mavjud.

Chamadon- ko'ngil ramzi. Har bir inson ko'ngliga yoqqan va sig'gan narsani qabul qiladi. Qahramonimiz ham ko'ngliga sig'gan narsalarni chamadoniga soldi-yu, do'ppini solmadi, chunki do'ppi eskilik sarqiti bo'lib qolgan edi, uni hech kim kiymay qo'ygan edi. Tabiiyki, har bir inson zamondagi o'zgarishlarga moyildir.

Qoraxat- bu ham ramziy ma'no kasb etgan. Do'ppining qoraxatga o'xshatilishi bu millatning o'lishi. Qoraxatning asl ma'nosi ham bir inson o'limi haqida xabar kelganini bildiradi. Ramziy ma'noda millatning o'lishi.

Qari kampir- qadriyatlarimizning ramzi. "Kampir o'ldi" marosimi mamlakatimizning ayrim hududlarida to'ydan keyin o'tkaziladi. Xalq qadriyatlaridan biri hisoblanadi. Ahmad A'zam folklordan ustalik bilan foydalana olish qobiliyatini ham ko'rishimiz mumkin.

Asosiy ramziy ma'no kasb etgan detalimiz bu do'ppidir. Do'ppi bu- millat ramzidir.

Xalqimizda bir maqol bor: " Bosh omon bo'lsa, do'ppi topiladi" Asarni o'qish davomida ko'rishimiz mumkin, qahramon barcha narsasini oladi, ammo do'ppisini eski ijarasiga tashlab ketadi, hattoki eskirib ketgan boshmog'ini oladi, qachondir chiqindiga tashlab yuborishini aytadi, lekin do'ppini tashlab yubormaydi, asar so'nggida esa qahramon do'ppi bilan bir xonada yolg'iz qolganligini aytadi. Maqol bilan bog'liqligi esa, agar millatning ildizi omon bo'lsa, ya'ni hali o'lmagan, tirik bo'lsa, do'ppimiz topiladi. Eng muhimi millatning o'lmasligidir. Qoraxat-millatning o'lishi deya bayon etgan edik, biroq do'ppining taxlanishi qoraxatga o'xshatiladi, xolos. Hali millatning ildizi baquvvat ekanligini so'nggi satr orqali bilib olishimiz mumkin: " Ketmaganman, taxi sal ochilgan qalpoqqa tikilib o'tiribman. Hali ko'chib ketmagan"

Asar sarlavhasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, "birov" subyekti orqali berilyapti. Sarlavhani morfologik tahlil qiladigan bo'lsak, "ketgan" o'tgan zamon sifatdosh shakli bilan ifodalangan fe'l, "birov" gumon olmoshi, "edi" to'liqsiz fe'l, o'tgan zamonda. Xulosa qilishimiz mumkinki, ketgan kishi o'tgan zamondagi shaxs va noma'lum. Asar mazmunidan kelib chiqadigan bo'lsak, ketgan kishi qahramonning zohiri, botini esa qoldi.

